

ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ДОМУ

Муминова Гульхайо Тургунбаевна

**Преподаватель Андижанского государственного
педагогического института**

Аннотация: В данной статье проводится эксперимент по эффективности домашнего обучения учеников-инвалидов, организация индивидуального обучения учеников-инвалидов, психолого-педагогическое сопровождение в процессе домашнего обучения учеников-инвалидов. Особое внимание уделено вопросам поддержки, организация их обучения на дому.

Ключевые слова: инвалид, образование, домашнее обучение, личность, психологическая поддержка.

Постановление Министерства народного образования и здравоохранения Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке организации индивидуального обучения на дому детей с отклонениями в физическом или умственном развитии и нуждающихся в длительном лечении» зарегистрировано МинЮОстом 30 июня 2015 года под № 2691 на основании решения, индивидуальное обучение на дому организуется для детей с отклонениями в физическом или умственном развитии и нуждающихся в длительном лечении. [1] Инвалидность также включена в государственные программы, связанные с реализацией Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год внимания к человеку и качественному образованию», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан. от 28 февраля 2023 года Установлен ряд дополнительных гарантий для физических лиц. Кроме того, большое

значение в этом плане имеет опубликованное в печати 27 февраля 2023 года постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки лиц с ограниченными возможностями»[2].

Цель:

во-первых, усилить гарантии прав человека, в том числе прав инвалидов;

во-вторых, инклюзивное развитие, внедрение эффективных механизмов, обеспечивающих равные права и возможности всем слоям населения;

в-третьих, это создание необходимых условий для участия лиц с ограниченными возможностями во всех сферах общественной жизни.

Принято решение Президента Республики Узбекистан № PQ-4860 от 13 октября 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования детей с особыми образовательными потребностями» определяет порядок индивидуального обучения детей на дому. с физическими, умственными, сенсорными или умственными недостатками, а также теми, кто нуждается в длительном лечении. Показано, что основной целью индивидуального обучения на дому является обеспечение прав учащихся на образование и создание необходимых условий для их обучения.[3] Домашнее образование в Узбекистане исследовано в исследовании Л.Нурмухамедовой на тему «Педагогические особенности воспитания ребенка-инвалида в семье» и в исследовании М.Х.Джораходжаева на тему «Механизмы повышения эффективности индивидуального обучения детей». с ограниченными возможностями дома».

Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся с отклонениями в физическом или умственном развитии, нуждающихся в длительном лечении и которые по медицинским показаниям не могут

посещать общеобразовательные школы постоянно или временно. В целях обеспечения права учащихся на получение образования допускается привлекать к индивидуальному обучению на дому в этом классе учащихся, которые старше детей, обучающихся в соответствующем классе школы, на два года. Основной целью частного домашнего образования является обеспечение права учащихся на образование и создание необходимых условий для их обучения.

Основными задачами индивидуального обучения на дому являются:
обеспечить получение учащимися образования в соответствии с государственными образовательными стандартами общего среднего образования и разработанными на их основе специальными образовательными требованиями (для умственно отсталых детей);
воспитывать зрелую, физически и духовно здоровую личность, формировать у студентов культурно-образовательные ценности, гражданственность и патриотизм;
обеспечение соблюдения расписания занятий, обеспечивающего охрану здоровья обучающихся в процессе обучения.

Организация индивидуального обучения учащихся на дому в соответствии с решением Министерства народного образования и здравоохранения Республики Узбекистан от 10 июня 2015 года «Об утверждении положения о порядке организации индивидуального обучения на дому для детей с физическими недостатками». или с отклонениями в умственном развитии и нуждающихся в длительном лечении» (зарегистрировано 30.06.2015, № 2691). [3] В этом случае директора школ выявляют и регистрируют учащихся, проживающих в районе расположения школы, и принимают меры по привлечению их к индивидуальному обучению на дому. Осуществляется районным (городским) отделом народного образования. на основании медицинского заключения врачебно-

консультативной комиссии. Объем еженедельных часов по учебной программе составляет 8 часов для 1-4 классов, 10 часов для 5-9 классов, 12 часов для 10-11 классов составляют один час. Расписание занятий разрабатывается школой с учетом состояния здоровья учащегося, по согласованию с родителями и утверждается директором школы. График занятий составляется не менее трех дней в неделю. С учетом интереса и способностей ученика по заявлению родителей возможно изменение предметов, указанных в учебной программе, на 1 час, не превышая общего количества часов. Такое изменение производится путем замены одного предмета в учебной программе другим предметом в соответствии с приказом директора школы. Индивидуальное обучение на дому для учащихся с ограниченными физическими возможностями составляет учебную программу школы, а индивидуальное обучение на дому для учащихся с ограниченными умственными способностями - в специальном образовательном учреждении для умственно отсталых детей, организованное на основе учебной программы. Продолжительность урока – 45 минут для студентов с физическими недостатками и 40 минут для студентов с умственными недостатками. Оценки ученика записываются в оценочную книгу во время уроков.

Оценочная книга ведется отдельно по каждому предмету. Оценки из дневника учащегося переносятся в классный журнал школы, куда зачислен учащийся. Учителя подпишут оценочную тетрадь, подтверждающую, что уроки проводились родителями. Оценочная тетрадь учащегося хранится у учителя и представляется руководству школы вместе с другими отчетами в конце учебного года.

Использованная литература.

1. Решение Министерства народного образования и здравоохранения Республики Узбекистан от 30 июня 2015 года № 2691 «Об утверждении

положения о порядке организации индивидуального обучения на дому детей с отклонениями в физическом или умственном развитии и в необходимость длительного лечения».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 2023 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки лиц с ограниченными возможностями».

3. Постановление № PQ-4860 от 13 октября 2020 года Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования детей с особыми образовательными потребностями»//Узбекистан Сборник правовых документов республики, октябрь 12, 2021, № 638.

4. Попова Людмила Григорьевна. Социально-педагогическое сопровождение формирования социальной адаптивности подростков, обучающихся на дому, в условиях учреждения социального обслуживания семьи и детей: дис... кандидат педагогических наук. Москва. 2009. 246 с.

5. Мирзаев О. (2022). РОЛЬ ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКАМИ. Наука и инновации, 1(В6), 125-130.

6. Наргиза, К. (2022). ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ЛОГИКОТЕРАПЕВТА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Журнал ПЕДАГОГИ, 22(2), 52-54.

7. Джораходжаев, М. ИКС. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ДОМУ. Журнал ПЕДАГОГИ, 1(1), 295-298.

8. Джораходжаев М.Х., Механизмы повышения эффективности индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях: Диссертация доктора философских наук (PhD) по педагогическим наукам. - Джизак - 2023. - С. 36.

9. Джораходжаев М.Х. Портрет преподавателя индивидуального обучения на дому / Материалы 3-й международной конференции «Навыки XXI века в преподавании и изучении языка». – Джизак, 2022. – С. 319-325.
10. Мирзаев, О. ИКС. (2020). Воспитание профессионально-нарвственных качеств у будущих молодых фермеров средствами отечественной литературы. Наука и образование, 1(2), 508-513.
11. Хусанович М.О. (2021). Формирование элементов предпринимательской деятельности у воспитанников дошкольной образовательной организации. ЖурналNX, 1, 265.
12. Халилходжа Д.М. (март 2022 г.). ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ДОМАШНЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. В конференц-зоне (стр. 315-318).
13. Азимова З. Е., Хасанова Г. ПУТЬ НАУКИ. ПУТЬ НАУКИ Издательство: Издательство «Научное обозрение», (6), 58-59.
14. Азимова З. Э., Муллаахунова Н. М. (2023). РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИКСЯ 6 КЛАССА УЗБЕКСКИХ ЩКОЛ СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. Наука и инновации, 2 (Спецвыпуск 5), 638-641.
15. Азимова З. Э. (2018). Роль духовно-просветительской работы высшего учебного заведения в педагогической теории и практике. Современное образование (Узбекистан), (2), 26-35.
16. Гульхайо, М. (2023). ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ. Наука и инновации, 2(В4), 632-634.
17. Моминова Г. (2023). ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Наука и инновации в системе образования, 2(2), 122-126.
18. Иминова Д. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ

ПРОЦЕССОВ ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ К ШКОЛЕ

//Модели и методы в современной науке. - 2022. - Т. 1. – нет. 17. - С. 54-56.

19. Иминова Д. Н. ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕЖШКОЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА //Наука и образование. - 2021. - Т. 2. – нет. 1. – С. 301-303.

20. Иминова Д. Н. ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕЖШКОЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА //Наука и образование. - 2021. - Т. 2. – нет. 1. – С. 301-303.

21. <https://www.uzedu.uz/uz/services/26>

22. <https://www.dissercat.com/content/социально-педагогическое-проектирование-надомного-обучения-детей-с-ограниченными-возможностями>